

**КОСТЮМ ЛОЙИХАЛАШ ПРИНЦИПЛАРИНИ ЎРГАНИШНИНГ
НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСПЕКТЛАРИ**

Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик институти

“Либос дизайни” кафедраси ўқитувчиси

с.ф.ф.д. (PhD) Ф.С.Абдуллаева

Аннотация: Мода жамиятнинг маданий-маънавий юксалиш жараёнлари мобайнида эришилган тажриба ва ютуқларни оммалаштиришнинг универсал воситасидир. Мазкур тадқиқотда, мода тушунчаси нафақат либос лойиҳалаш, балки жамият маданий ҳаётининг барча жабҳалари - тасвирий ва амалий санъат, меъморчилик ва айниқса, жамият аъзолари кийиниш маданиятида урфга кирувчи мода тенденцияларининг мунтазам янгиланишлари доирасида яққол намоён бўлиши каби жиҳатлар ёритилган.

Калит сўзлар: мода индустрияси, мода тенденциялари, постмодернизм, прет-а-порте, Parsons мода мактаби, “от-кутюр”, “прет-а-порте”, “бридж”, “оммавий мода”, “эконом класс”

Мода жамиятнинг маданий-маънавий юксалиш жараёнлари мобайнида эришилган тажриба ва ютуқларни оммалаштиришнинг универсал воситасидир. Шу маънода, мода тушунчаси нафақат либос лойиҳалаш, балки жамият маданий ҳаётининг барча жабҳалари - тасвирий ва амалий санъат, меъморчилик ва айниқса, жамият аъзолари кийиниш маданиятида урфга кирувчи мода тенденцияларининг мунтазам янгиланишлари доирасида яққол намоён бўлади.

Костюм лойиҳалаш жараёнларига таъсир кўрсатган модага хослик принципларининг юртимизда шаклланиши жараёнлари ўрта асрлардан то XIX асрнинг сўнгги даврларига қадар элитар қатлам либосларида ўз ифодасини топган бўлса, ушбу аср сўнгги ўн йиллигидан то шу кунга қадар аста-секин, жамиятнинг барча қатламлари кийиниш маданиятини қамраб олган ҳолда, унинг оммавий таъсир кўрсатиш функциясига эга бўлишига хизмат қилиб келмоқда.

Жаҳон мода индустриясида фаолият олиб бораётган мутахассисларнинг мода тамойиллари асосида яратилган либос тўпламларига жамият аъзоларининг муносабатлари, уларнинг пайдо бўлиш ва ривожланиш механизмлари ҳақидаги илмий мулоҳазаларнинг маданиятшунослик, социология, маданий антропология, фалсафа, мода танқидчилиги соҳалари бўйича хулосалари – М.Яковлева, О.Калашникова [1], С.Клубникина [2], В.Зайцев [3], олиб борган тадқиқотлар асосида шакллантирилди.

Жамиятнинг маданият ва санъат соҳаларига киритиладиган замонавий тенденцияларни таҳлил қилиш ва прогнозлаш тизимларини ўрганишда М.Яковлеванинг “Методологические основания прогнозирования моды” [4] номли илмий тадқиқоти асос бўлиб хизмат қилди. Мазкур тадқиқотда “постмодернизм” атамаси билан тавсифланувчи замонавий маданий воқеъликларни тадқиқ этишнинг методологик принциплари ёритилган. Шунингдек, муаллиф тадқиқотида мода соҳасини тадқиқ этишда эътиборли аҳамият касб этувчи глобализация ва локал хусусиятлар, оммавийлик ва элитарлик орасидаги қарама қаршиликларни бартараф этиш масалалари тизимли ўрганилган. Ҳамда, бугунги кун санъат ва маданиятининг ажралмас қисмига айланиб бораётган виртуаллашув ва визуаллаштириш жараёнлари Ғарбнинг етакчи олимлари илмий изланишларида ўз аксини топган хулосалар асосида ёритилган.

Мода соҳасининг маданий аспектларини тадқиқ этишда П.Бурдьё, А.Макробби, П.Асперс, Ю.Кавамура сингари мутахассисларнинг замонавий моданинг – “Мода маданий индустрия сифатида”, “Юқори мода-юқори маданият” сингари концепциялари ҳамда, М.Галитбарова [5] тадқиқоти методик асос бўлиб хизмат қилди. Муаллиф мода соҳасини тадқиқ этиш бўйича дискурсив амалиётларнинг кўп қирралигини таъкидлаган ҳолда, мода феноменининг тавсифига тарихий контекст асосида ёндошган. Шунингдек,

М.Галитбарова тадқиқотида моданинг тузилиши ва моҳиятини маданий контекст доирасида ўрганиш давомида – мода тили, модага хос одатлар ва дидни шакллантириш, мулоқотлар жараёнида пайдо бўлувчи услуб ва имидж маркерларининг моҳияти, турли давлат ва халқлар костюмининг архитектуралар ва тектоник шакллари “Мода – маданият” назарияси асосида тадқиқ этилган.

М.Михееванинг “Костюм как социальное явление” [6] номли тадқиқотида ўз аксини топган - костюм тушунчасининг мантиқан яхлит бир тизим сифатида шахс ёки муайян этник типнинг индивидуаллигини ифодалашга хизмат қилиши, шу сабабли уни маданият ёки цивилизацияни тавсифловчи мураккаб тизимнинг энг муҳим элементи сифатида тавсифлаш зарурлигига оид илмий қарашлар миллий ва замонавий костюм комплексини тизимли ўрганишнинг методологик асоси сифатида муҳим рол ўйнади.

Моданинг иқтисодий аспектиларини тадқиқ этиш бўйича Т.Сергиевич [7], А.Эльканова [8], Г.Мараховскаялар¹ тадқиқотларида мазкур соҳанинг иқтисодий алоқалар доирасидаги ўрни, тенденциялари, “от-кутюр”, “прет-а-порте”, “бридж”, “оммавий мода”, “эконом класс” маҳсулотларидан ташкил топган объекти ҳамда, дизайнерлар, хом ашё етказиб берувчи тадбиркорлар, мода истеъмолчиларидан иборат субъекти ўртасидаги тизимли алоқалари, уларнинг локал мода брендлари фаолиятига интеграцияси ўрганилган.

Т.Демина [8] тадқиқотида мода индустрияси иқтисодиётнинг мустақил сектори сифатида тадқиқ этилган. Мазкур тадқиқотда модага хос либос ва аксессуарларни ишлаб чиқарувчи кичик бизнес секторининг босқичма-босқич оммавий ишлаб чиқариш тизимига айланиши натижасида маҳсулотларни лойиҳалаш, ишлаб чиқариш, сотиш ва фойдаланиш тизимларини

шакллантирилганлиги, унга ёндошган секторларни қамраб олувчи соҳа вужудга келишини таъминлаганлигига доир хулосалар қайд этилган. Муаллиф бу жараёндаги эътиборли воқеълик сифатида мода иқтисодиётини “от кутюр” ва “прет-а-порте” маҳсулотлари асосида таснифланишини таъкидлаган ҳолда, мазкур йўналишдаги амалий фаолиятларни тизимли тадқиқ этган.

Parsons мода мактаби профессори, дизайнер Л.Волпинтеста [9] тадқиқотида замонавий мода соҳасида актуаллик касб этаётган “шахсийлаштириш” тамойили амалиётига доир масалалар ўрганилган. Мазкур монографик манба 26 бўлимдан иборат бўлиб, уларнинг ҳар бирида мода соҳасининг алоҳида принциплари тадқиқ этилган. Муаллиф мода соҳасининг маълум бир қонуниятларини - тарихий маълумотномалар тақдим этиш, дизайнерларнинг либос тўпламларини таснифлаш, таниқли дизайнер мутахассисларининг ўз брендлари ҳақидаги шахсий фикр мулоҳазалари асосида хулосалар шакллантириш ва ушбу мутахассисларнинг профессионал-ижодий тажрибаларининг солиштирма таҳлили каби тадқиқот усулларидадан фойдаланган.

Замонавий мода соҳасига кенг таъсир кўрсатиб келаётган глобализация жараёнлари ва ушбу омил таъсирида шаклланган “маданий ва ижтимоий трендларга мослашув”, “тезкорлик ва мижоз эҳтиёжларига мослашув”, “шахсийлаштириш” тамойилларини тадқиқ этиш бўйича Ж.Васильева [10], Е.Малышева [11] тадқиқотларини келтириш мумкин. Мазкур тадқиқотларда мода соҳасининг антиглобализацион йўналишларидан бўлган винтаж, этно ва субмаданий услублар тизимли тадқиқ этилган. Хусусан, бу жараёнда мода соҳасида глобализацион ва антиглобализацион тенденцияларнинг аста секинлик билан яқинлашувига таъсир кўрсатаётган омиллар ҳам мазкур тадқиқотларда ўз аксини топган.

Д.Кручинина [12] тадқиқотида XXI аср мода соҳаси ривожига глобал таъсир кўрсатиб келаётган “Барқарор мода” (sustainable fashion) тамойили тадқиқ

этилган. Сўнгги йиллар замонавий мода трендларини ўзида акс эттириб келаётган костюм лойиҳалашдаги устувор тамойиллар либос дизайнерлари ижодининг ўзига хослигини шакллантирувчи омил вазифасини ўтамоқда.

Шу билан бир қаторда мода индустрияси жамият аъзоларининг интеллектуал ва ижтимоий маданиятига ўз таъсирини кўрсата оладиган янги ғоялар асосидаги лойиҳалаш методларини амалга тадбиқ этиш масаласига ижобий ечим топиш мақсадларини ҳам кўндаланг қўймоқда. Жумладан, дунёдаги ижтимоий-маданий муносабатлардаги кескинлашув мавжудлиги, бугунги кунда мода индустрияси соҳасида аксинча, либосларнинг устувор ахлоқийлик тамойиллари кесимидаги шакл ва моҳияти ўзаро мувофиқлигини талаб этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. О.Калашникова. Из истории изучения явления «моды» в костюме. 2007, <https://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-izucheniya-yavleniya-mody-v-kostyume> <https://cyberleninka.ru>. Клубникина С. Тенденци в изучении дизайна костюма. 2010. file:///C:/Users/acer/Downloads/tendentsii-v-izuchenii-dizayna-kostyuma%20(2).pdf/
2. Зайцев В. Такая изменчивая мода. – М.: Молодая гвардия, 1980. - 206 с.
3. Яковлева М. Методологические основания прогнозирования моды. 2007. Яковлева М. Развитие моды в условиях кризиса. 2010. <https://cyberleninka.ru>; Калашникова О. Из истории изучения явления «Моды» в костюме. 2007. <https://cyberleninka.ru>; Клубникина С. Тенденци в изучении дизайна костюма. 2010. <https://cyberleninka.ru>.
4. Галитбарова М. Мода как явление культуры. <http://www.dslib.net/teorja-kultury/moda-kak-javlenie-kultury.html>.
5. Михеева М. “Костюм как социальное явление”. <https://cyberleninka.ru/article/n/kostyum-kak-sotsialnoe-yavlenie>

6. Сергиевич Т. “Мода как объект экономического исследования”, “Экономическая система общества, культура, мода: категориальный субординационно-онтологический анализ”.
7. Эльканова А., Мараховская Г. Особенности предпринимательства в индустрии моды.
8. Демина Т. Индустрия моды как самостоятельный сектор экономики. <https://cyberleninka.ru/article/n/industriya-mody-kak-samostoyatelnyy-sektor-ekonomiki>. – с. 13.
9. Волпинтеста Л. Как понимать язык моды. - М.: Эксмо, 2014.
10. Васильева Ж. Влияние процессов глобализации на fashion-индустрию. <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-protsesov-globalizatsii-na-fashion-industriyu>.
11. Малышева Е. Влияние процессов цифровизации и глобализации на развитие мирового и российского рынка моды. <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-protsesov-tsifrovizatsii-i-globalizatsii-na-razvitie-mirovogo-i-rossiyskogo-rynka-mody>.
12. Кручинина Д. Устойчивая мода в современном научном дискурсе: исследовательские подходы. <https://cyberleninka.ru/article/n/ustoychivaya-moda-v-sovremennom-nauchnom-diskurse-issledovatelskie-podhody>.
13. Словар по этике. – М.: Политич. лит. 1975. – С. 379.